

Informe Encuestaje NIVEL DE INCLUSIÓN PRÁCTICAS DE CIENCIA ABIERTA UFRO INCA-210024

Alexis E. Rebolledo-Carreño
Metodólogo Equipo Ciencia Abierta
VRIP - UFRO

Tabla de contenido

PRESENTACIÓN.....	3
MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL.....	5
Ciencia Abierta	5
Principios de la Ciencia Abierta y el Acceso Abierto	5
Acceso Abierto	5
Datos Abiertos de Investigación.....	6
Ciencia Ciudadana	7
Recursos Educativos Abiertos	7
Software Libre y Código Abierto	7
Métricas Alternativas	7
Método.....	9
Revisión Operacional de Dimensiones a Evaluar	9
Proceso de Construcción del Instrumento de Evaluación.....	9
Administración del Instrumento	9
Dimensiones Evaluadas.....	10
Operacionalización de las Dimensiones Evaluadas en el Encuestaje.....	10
Dimensión: Software Libre y de Código Abierto	10
Dimensión: Evaluación Abierta	11
Dimensión: Métricas Alternativas.....	11
Dimensión: Datos Abiertos.....	12
Dimensión: Recursos Educativos Abiertos	13
Plan de análisis	13
REPORTE DESCRIPTIVO E INTERPRETATIVO DE RESULTADOS	15
Software Libre y de Código Abierto	15
Evaluación Abierta	17
Métricas Alternativas	19
Datos Abiertos.....	21
Recursos Educativos Abiertos	23
Análisis del Nivel de Inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta.....	25
Distribución General de la Inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta.....	25
COMENTARIOS FINALES Y RECOMENDACIONES.....	30
BIBLIOGRAFÍA.....	32

Tabla de Gráficos

Gráfica 1: "Utilizo software libre y de código abierto en mis proyectos de investigación"	15
Gráfica 2: "Participo activamente en comunidades de desarrollo de software abierto"	16
Gráfica 3: "Mi universidad ha desarrollado y compartido varios proyectos de software libre y de código abierto"	16
Gráfica 4: "Considero que los procesos de revisión por pares en mi universidad son transparentes y accesibles"	17
Gráfica 5: "La mayoría de mis trabajos son revisados en plataformas de revisión abiertas y accesibles"	18
Gráfica 6: "Participo regularmente como revisor en procesos de evaluación abierta"	18
Gráfica 7: "Utilizo métricas alternativas para complementar la evaluación tradicional de mi investigación"	19
Gráfica 8: "Las métricas alternativas son consideradas en los informes institucionales de mi universidad"	20
Gráfica 9: "Las métricas alternativas tienen una influencia significativa en decisiones de financiamiento y reconocimientos académicos en mi universidad"	20
Gráfica 10: "Publico mis investigaciones en abierto y las deposito en algún Repositorio"	21
Gráfica 11: "Genero y comparto conjuntos de datos abiertos como parte de mi labor investigativa"	22
Gráfica 12: "En la mayoría de mis proyectos de investigación, hago públicos mis datos para que puedan ser accesibles para otros investigadores"	22
Gráfica 13: "Utilizo y reutilizo conjuntos de datos abiertos de otros investigadores en mi trabajo académico"	23
Gráfica 14: "Comparto recursos educativos de manera abierta para contribuir al acceso gratuito a la educación"	24
Gráfica 15: "Utilizo, comparto y descargo regularmente recursos educativos abiertos en mi labor académica"	24
Gráfica 16: Nivel de inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta	26
Gráfica 17: Nivel de inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta por Género	27
Gráfica 18: Nivel de inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta por Jerarquía Académica	28
Gráfica 19: Nivel de inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta por Facultad/Dependencia	29

PRESENTACIÓN

El presente informe ofrece una descripción detallada del despliegue procedimental del piloto del Modelo Evaluativo de Ciencia Abierta en la Universidad de la Frontera (UFRO). Este piloto tiene como objetivo principal evaluar la efectividad del modelo en el análisis del patrimonio y productividad científica con enfoque en Ciencia Abierta por parte de la comunidad académica de la institución, así como proponer mejoras para optimizar su desempeño.

La estrategia muestral empleada para garantizar la representatividad de la comunidad académica se basó en la recolección de datos en línea mediante el envío masivo de correos electrónicos desde cuentas institucionales. Este método permitió obtener una alta tasa de respuestas, y los datos resultantes fueron ponderados posteriormente según género, jerarquía académica y facultad o dependencia, asegurando así un equilibrio en la muestra que refleje adecuadamente la diversidad de la comunidad académica de la UFRO.

La viabilidad empírica de las dimensiones del Modelo Evaluativo de Ciencia Abierta fue evaluada mediante un análisis exhaustivo de cada dimensión en términos de su definición conceptual y operacional, así como su aplicabilidad en el contexto específico de la UFRO. Esta revisión minuciosa permitió adaptar y ajustar las dimensiones del modelo para que reflejen con precisión las prácticas y realidades de la comunidad académica de la institución.

El proceso de construcción del instrumento de evaluación incluyó el diseño y desarrollo de un cuestionario adaptado a los indicadores predefinidos del modelo. Este instrumento, alojado en la plataforma Google Forms, utilizó escalas Likert para evaluar el grado de acuerdo de los participantes con una serie de afirmaciones específicas relacionadas con la ciencia abierta. La utilización de escalas Likert permitió captar matices en las opiniones y percepciones de los encuestados, proporcionando datos ricos y detallados para el análisis.

A continuación, se presentarán los detalles teóricos, metodológicos y los resultados del proceso de encuestaje realizado en la Universidad, proporcionando una base rigurosa para futuras investigaciones y mejoras en el modelo evaluativo.

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL

Ciencia Abierta

La Ciencia Abierta se considera actualmente un constructo de múltiples movimientos que tienen como principios y valores hacer la ciencia más transparente, abierta, colaborativa, accesible y equitativa, permitiendo conocer los procesos científicos. Algunos autores, como Alonso Arévalo, hablan de un nuevo paradigma científico que implica la interacción con la ciudadanía y busca transparentar las metodologías y procesos de investigación, especialmente si están financiados con fondos públicos, ya que deben beneficiar a toda la sociedad y facilitar la creación de nuevo conocimiento.

Principios de la Ciencia Abierta y el Acceso Abierto

La Ciencia Abierta tiene sus orígenes en el siglo XXI, con el auge del movimiento de acceso abierto, que aboga por el acceso sin restricciones a la literatura científica a través de internet (Bailey, 2006). La apertura de la ciencia reencuentra con la esencia del quehacer científico y los valores mencionados por Merton, quien considera que la ciencia debe ser de carácter universal, comunal, desinteresada, original y escéptica. Estos conceptos conforman la raíz de la ciencia abierta (Vicente-Saez et al., 2020; OECD, 2015).

Estos principios, que conforman las bases de la ciencia abierta, están orientados a compartir los resultados y datos de las investigaciones. Benedikt Fecher y Sascha Friesike (2014) identificaron cinco corrientes o escuelas de pensamiento sobre la ciencia abierta: la infraestructural (preocupada por la arquitectura tecnológica), la pública (enfocada en la accesibilidad a la creación de conocimiento), la medidora (interesada en las medidas de impacto alternativas), la democrática (por el acceso al conocimiento) y la pragmática (interesada en la investigación colaborativa) (Abadal, 2021).

Estas cinco corrientes coinciden con los principales elementos que componen la ciencia abierta: acceso abierto, datos abiertos, infraestructura abierta, evaluación abierta, ciencia ciudadana e investigación abierta, entre otros movimientos que promueven la apertura del conocimiento (Fundación Karisma, 2018; Bezjak et al., 2019; da Silveira et al., 2023). Aunque la ciencia abierta incluye múltiples conceptos, este término fue acuñado inicialmente por el economista Paul David (2003) para describir las propiedades de los bienes científicos generados por el sector público, en oposición a la extensión percibida de los derechos de propiedad intelectual en el área de los bienes de información. Los economistas consideran el conocimiento científico generado por la investigación pública como un bien público, lo que significa que todos pueden usar ese conocimiento sin costo adicional una vez que se hace público, generando mayores retornos sociales (OECD, 2015).

Acceso Abierto

Para que la información se ajuste al concepto de ciencia abierta, debe cumplir con las condiciones asociadas al acceso abierto y los datos abiertos de investigación. La ciencia abierta se compone de múltiples elementos, siendo el acceso abierto y los datos abiertos su núcleo principal, con el fin de democratizar el acceso al conocimiento y los resultados de investigación (Camkin et al., 2022).

El movimiento de acceso abierto cobra gran relevancia ya que permite que la investigación y sus resultados estén ampliamente disponibles y sean de utilidad, beneficiando tanto a la comunidad científica como a la sociedad civil, y promoviendo la generación de nuevo conocimiento (Suber & Melero, 2015). Los principios y la apertura del conocimiento del acceso abierto, junto con el proceso colaborativo, creativo, transparente y de difusión y transferencia del conocimiento, son claves para la ciencia abierta (Antunes et al., 2020).

El movimiento del acceso abierto surge en la década de los 80, con la crisis editorial debido a los altos precios de las suscripciones, sumado a las restricciones exigidas por los derechos de autor y el avance de tecnologías como internet (Liu et al., 2019). Este movimiento se consolidó a principios del 2000 con las declaraciones de Bethesda, Budapest y Berlín, que surgieron en respuesta a los altos costos impuestos por las editoriales para acceder a los resultados de investigación. Parte de estos acuerdos establece que la información financiada con fondos públicos debe ser de acceso abierto y libre, permitiendo acceder a los resultados de investigación y datos abiertos (Declaración de Budapest, 2002; Sociedad Max Planck, 2003; Brown et al., 2003). Universidades e instituciones gubernamentales empezaron a constituir acuerdos y políticas para consolidar el acceso a la información, estrategias para generar infraestructuras que permitan el acceso abierto y abordarlo desde una perspectiva más amplia, generando espacios para evaluar las publicaciones disponibles en acceso abierto.

En Latinoamérica, iniciativas como SciELO desde 1997 y RedALyC desde 2002 (Tennant et al., 2020) han contribuido a abrir el conocimiento. Países como Argentina, México, Brasil, Colombia y Perú ya cuentan con infraestructuras y políticas que promueven el acceso abierto a la información financiada con fondos públicos.

Chile, por su parte, publicó en 2022 su Política de Acceso Abierto a la Información Científica y a Datos de Investigación Financiados con Fondos Públicos de la ANID, con el propósito de poner a disposición la información científica de proyectos financiados por la ANID, permitiendo reutilizar los resultados de investigación y cumpliendo con los estándares FAIR (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, 2022).

La Unión Europea ha trabajado desde 2018 en la implementación del Plan S, el cual obliga a brindar acceso abierto y compartir los datos de investigación de proyectos financiados con fondos públicos (Morales Vargas & Codina, 2019).

Datos Abiertos de Investigación

La ciencia abierta integra el acceso a los datos de investigación o datos abiertos, término estrechamente ligado al big data y gobierno de datos (Aleixandre-Benavent et al., 2021). Los datos obtenidos de una investigación en abierto (Open Research Data) son aquellos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, siempre que se reconozca la autoría y, en caso de transformación o reutilización, se compartan los nuevos datos de la misma manera (Melero & Hernández-San-Miguel, 2014). Por ello, los datos abiertos de investigación han cobrado gran relevancia y se exige el cumplimiento de estándares para que cumplan con rangos de calidad, como los principios FAIR (Wilkinson et al., 2016), exigidos por múltiples agencias gubernamentales, institutos y universidades.

Estas prácticas han sido incorporadas en la ciencia abierta para transparentar los datos recuperados durante procesos de investigación científica financiados con fondos públicos, permitiendo que estos puedan ser reutilizados y aprovechando al máximo los recursos invertidos en investigación, que pertenecen a toda la sociedad.

Ciencia Ciudadana

La integración de la sociedad juega un rol importante en la Ciencia Abierta. Las comunidades han participado gradualmente en los procesos científicos, donde las tecnologías han cobrado una real importancia (Jiménez-Ramírez & Yáñez Meza, 2017). La ciencia ciudadana ha despertado un interés creciente entre el personal científico y las instituciones públicas y privadas, así como entre las agencias financiadoras, lo que ha llevado a su integración en políticas públicas (Oltra et al., 2022). La ciudadanía puede colaborar y compartir sus conocimientos durante el proceso científico, impactando en distintos aspectos científicos, ambientales, sociales, educativos y políticos (Flores-Jaramillo, 2022).

La ciencia abierta está estrechamente ligada a la ciencia ciudadana, que se define como "un nuevo tipo de producción científica basada en la participación consciente y voluntaria de miles de ciudadanos que generan grandes cantidades de datos. Cualquier persona puede aportar su inteligencia o sus recursos tecnológicos para alcanzar resultados científicos de utilidad social" (Finquelievich et al., 2014).

Recursos Educativos Abiertos

Considerando la perspectiva educativa de la ciencia ciudadana, los recursos educativos abiertos son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier medio (digital o de otro tipo) que residan en el dominio público o hayan sido publicados bajo una licencia abierta que permite el acceso sin costo, uso, adaptación y redistribución por parte de otros sin restricciones o con restricciones limitadas (UNESCO, 2017). De este modo, se genera una bidireccionalidad entre los conocimientos y se promueven propuestas que desarrollen recursos educativos abiertos o una educación abierta. Estos recursos contribuyen a ampliar el acceso al conocimiento, fomentar una cultura de colaboración e intercambio con el mundo académico y desarrollar infraestructuras que permitan la accesibilidad a estos recursos (Adil et al., 2022).

Software Libre y Código Abierto

El software de código abierto se presenta como un gran avance en el intercambio libre y abierto de propiedad intelectual (Willinsky, 2004). Promueve valores de revisión por pares, transparencia, fiabilidad, sin bloqueo de propietario, flexibilidad, bajo costo y colaboración abierta (Red-Hat, 2019). Los repositorios institucionales (RI) se entienden como sistemas de información que reúnen, preservan, divulgan y dan acceso a la producción intelectual y académica de una institución (Babini et al., 2010). Las instituciones han adquirido un rol protagónico en la gestión y promoción de la información académica y de investigación, de forma que su consulta no se limite a la comunidad donde se ha creado, sino que trascienda fronteras y se socialice internacionalmente (Molina Piñeiro et al., 2015).

Métricas Alternativas

La evaluación de la ciencia es uno de los principales cuestionamientos. Este proceso, que consiste en el análisis de datos e informes, ha gobernado el quehacer de investigadores, revistas científicas,

bases de datos, editoriales, instituciones de investigación y agencias de financiación (Puerto Sanabria et al., 2020). Con el incremento de internet y la literatura científica, han aumentado los modelos de evaluación científica asociados a la bibliometría, cienciometría, infometría, webmetría y las altmétricas o métricas alternativas (Chellappandi & Vijayakumar, 2018). Las métricas alternativas permiten medir el impacto de la producción académica más allá del contexto científico tradicional, incluyendo indicadores de uso y descarga, y menciones en la web (Altmetric, alternative metric) (Caló, 2022).

Múltiples iniciativas han surgido para la evaluación de la producción científica, como la Declaración de DORA (DORA & Beatriz, 2012) y el Manifiesto de Leiden (Kanchan & Krishan, 2019), que buscan analizar la producción científica desde una perspectiva cualitativa, en contraste con las métricas tradicionales. Melo Maricato & Vilan Filho (2018), citando a Bornmann (2014), mencionan las ventajas y beneficios atribuidos a las altmétricas, que amplían las posibilidades de medir el impacto de la producción académica y científica en términos de amplitud, diversidad, rapidez y apertura.

Método

Este estudio emplea una metodología cuantitativa, con un diseño descriptivo y no experimental transversal. Los datos se recolectaron en un momento específico, sin manipular variables independientes, con el objetivo de describir las características y percepciones de la población objeto de estudio respecto a la ciencia abierta.

Revisión Operacional de Dimensiones a Evaluar

La revisión de viabilidad operacional de los indicadores de ciencia abierta definidos por la Universidad de la Frontera (UFRO) implicó una evaluación exhaustiva de las dimensiones propuestas dentro del modelo evaluativo. Este proceso tenía como objetivo determinar la factibilidad y eficacia de la implementación de cada indicador en el contexto específico de la institución.

Primero, se analizó la definición conceptual de cada indicador, evaluando su pertinencia y relevancia dentro del marco de la ciencia abierta y los objetivos institucionales. Aspectos como la coherencia con los principios de acceso abierto, transparencia y participación ciudadana en la investigación fueron considerados fundamentales. Posteriormente, se procedió a definir operacionalmente cada indicador, estableciendo los criterios y métodos específicos para su medición y recolección de datos. Esto incluyó la identificación de fuentes de información disponibles, los procedimientos de recopilación de datos y los instrumentos de evaluación necesarios.

Proceso de Construcción del Instrumento de Evaluación

El instrumento de evaluación de ciencia abierta fue diseñado para medir la adopción y prácticas relacionadas con la ciencia abierta entre académicos, investigadores y doctorandos de la UFRO. La creación de este instrumento implicó la identificación de dimensiones clave y la redacción de afirmaciones claras y pertinentes. Para garantizar la eficacia y precisión del instrumento, se utilizaron escalas Likert de cinco puntos, permitiendo a los encuestados expresar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación.

Las escalas Likert fueron seleccionadas por su capacidad para capturar la diversidad de opiniones y actitudes de manera cuantitativa, facilitando así la obtención de datos sistemáticos que pueden ser analizados y comparados. Al asignar valores numéricos a las respuestas de los encuestados, se calcularon índices sumativos para cada dimensión evaluada. Estos índices proporcionan una medida global del nivel de adopción de prácticas relacionadas con la ciencia abierta en cada dimensión, simplificando el análisis e interpretación de los resultados y facilitando la identificación de áreas de fortaleza y oportunidades de mejora.

Administración del Instrumento

El instrumento de evaluación fue administrado a través de la plataforma Google Forms, facilitando la recolección de datos en línea. Para el levantamiento de información de la encuesta del Modelo Evaluativo sobre Ciencia Abierta, el día viernes 25 de abril se envió la información a la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de La Frontera. Esta fue divulgada el día 26 de abril durante la tarde por los distintos medios de comunicación (redes sociales y mailing) con los que cuenta la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.

El día 30 de abril, se implementó otra estrategia que consistió en trabajar con el listado de estudiantes y docentes de posgrado, solicitando apoyo a las coordinadoras de Posgrado para

difundir la encuesta a través de correo electrónico. Esta información se reenvió durante el mismo día, además se programaron correos durante la semana previa al receso y durante el receso, debido a que no es una encuesta que tome más de 5 minutos de desarrollo.

Por otro lado, se consideró la base de datos de los asistentes a talleres y actividades organizadas por Ciencia Abierta, a los cuales también se les enviaron correos electrónicos solicitando responder con la encuesta durante los días 2 y 3 de mayo. Esta estrategia de envío masivo de correos electrónicos desde cuentas institucionales permitió obtener una mayor tasa de respuestas. Los datos resultantes se ponderaron según género, jerarquía académica y facultad o dependencia, asegurando así la representatividad de la comunidad académica en el proceso evaluativo.

Dimensiones Evaluadas

El estudio se enfocó en diversas dimensiones de la ciencia abierta, seleccionadas para abordar distintos aspectos desde el uso de software libre y de código abierto hasta la incorporación de métricas alternativas para medir el impacto de la investigación. Las dimensiones específicas evaluadas fueron:

1. **Software Libre y de Código Abierto:** Evaluación del grado de adopción y participación en proyectos de software abierto por parte de los académicos.
2. **Evaluación Abierta:** Transparencia y accesibilidad de los procesos de revisión por pares y participación en la evaluación abierta de otros trabajos.
3. **Métricas Alternativas:** Uso de métricas no tradicionales para medir el impacto de la investigación y su integración en informes institucionales.
4. **Datos Abiertos:** Publicación de investigaciones en repositorios abiertos y generación de conjuntos de datos abiertos.
5. **Recursos Educativos Abiertos:** Creación y utilización de recursos educativos abiertos para fomentar el acceso gratuito a la educación.

Además, otras dimensiones definidas en esta asesoría fueron complementadas mediante la recuperación y análisis de datos secundarios disponibles en informes institucionales, bases de datos públicas y registros administrativos. Esta combinación de métodos permite obtener una imagen completa y detallada del panorama de la ciencia abierta en la UFRO, abordando tanto aspectos cualitativos como cuantitativos.

Operacionalización de las Dimensiones Evaluadas en el Encuestaje

Para evaluar las prácticas de ciencia abierta en la Universidad de la Frontera (UFRO), se operacionalizaron las dimensiones específicas mediante un instrumento de encuesta. A continuación, se detallan las dimensiones y sus respectivos indicadores tal como fueron levantados en la encuesta:

Dimensión: Software Libre y de Código Abierto

1. **Utilizo software libre y de código abierto en mis proyectos de investigación**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre el uso de software libre y de código abierto en proyectos de investigación.

- **Operacionalización:** Medición mediante una escala Likert de 5 puntos (1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo) para determinar la proporción de académicos que utilizan software libre en sus investigaciones.
2. **Participo activamente en comunidades de desarrollo de software abierto**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la participación en comunidades de desarrollo de software abierto.
 - **Operacionalización:** Evaluación del grado de participación en comunidades de software libre utilizando una escala Likert de 5 puntos.
 3. **Mi universidad ha desarrollado y compartido varios proyectos de software libre y de código abierto**
 - **Indicador:** Percepción sobre el desarrollo y compartición de proyectos de software libre por parte de la universidad.
 - **Operacionalización:** Medición de la percepción del desarrollo y compartición de software libre mediante una escala Likert de 5 puntos.

Dimensión: Evaluación Abierta

1. **Considero que los procesos de revisión por pares en mi universidad son transparentes y accesibles**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la transparencia y accesibilidad de los procesos de revisión por pares.
 - **Operacionalización:** Evaluación de la percepción de transparencia en los procesos de revisión por pares usando una escala Likert de 5 puntos.
2. **La mayoría de mis trabajos son revisados en plataformas de revisión abiertas y accesibles**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la revisión de trabajos en plataformas abiertas.
 - **Operacionalización:** Medición del uso de plataformas de revisión abierta mediante una escala Likert de 5 puntos.
3. **Participo regularmente como revisor en procesos de evaluación abierta**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la participación en la evaluación abierta.
 - **Operacionalización:** Evaluación de la frecuencia de participación como revisor en procesos abiertos utilizando una escala Likert de 5 puntos.

Dimensión: Métricas Alternativas

1. **Utilizo métricas alternativas para complementar la evaluación tradicional de mi investigación**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre el uso de métricas alternativas.

- **Operacionalización:** Medición del uso de métricas alternativas mediante una escala Likert de 5 puntos.
2. **Las métricas alternativas son consideradas en los informes institucionales de mi universidad**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la consideración de métricas alternativas en informes institucionales.
 - **Operacionalización:** Evaluación del grado de integración de métricas alternativas en informes usando una escala Likert de 5 puntos.
 3. **Las métricas alternativas tienen una influencia significativa en decisiones de financiamiento y reconocimientos académicos en mi universidad**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la influencia de métricas alternativas en decisiones institucionales.
 - **Operacionalización:** Medición de la influencia de métricas alternativas en decisiones clave mediante una escala Likert de 5 puntos.

Dimensión: Datos Abiertos

1. **Publico mis investigaciones en abierto y las deposito en el Repositorio**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la publicación y depósito en repositorios abiertos.
 - **Operacionalización:** Evaluación de la práctica de publicar investigaciones en acceso abierto mediante una escala Likert de 5 puntos.
2. **Genero y comparto conjuntos de datos abiertos como parte de mi labor investigativa**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la generación y compartición de datos abiertos.
 - **Operacionalización:** Medición de la generación y compartición de datos abiertos utilizando una escala Likert de 5 puntos.
3. **En la mayoría de mis proyectos de investigación, hago públicos mis datos para que puedan ser accesibles para otros investigadores**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la apertura de datos en proyectos de investigación.
 - **Operacionalización:** Evaluación de la apertura de datos en proyectos de investigación mediante una escala Likert de 5 puntos.
4. **Utilizo y reutilizo conjuntos de datos abiertos de otros investigadores en mi trabajo académico**
 - **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre el uso y reutilización de datos abiertos.

- **Operacionalización:** Medición del uso y reutilización de datos abiertos utilizando una escala Likert de 5 puntos.

Dimensión: Recursos Educativos Abiertos

1. Comparto recursos educativos de manera abierta para contribuir al acceso gratuito a la educación

- **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre la compartición de recursos educativos abiertos.
- **Operacionalización:** Evaluación de la práctica de compartir recursos educativos abiertos mediante una escala Likert de 5 puntos.

2. Utilizo y descargo regularmente recursos educativos abiertos en mi labor académica

- **Indicador:** Nivel de acuerdo con la afirmación sobre el uso de recursos educativos abiertos.
- **Operacionalización:** Medición del uso regular de recursos educativos abiertos utilizando una escala Likert de 5 puntos.

Estas operacionalizaciones permiten medir de manera precisa y sistemática las prácticas y percepciones relacionadas con la ciencia abierta en la UFRO, proporcionando una base sólida para el análisis y la evaluación de la adopción de estas prácticas en la universidad.

Plan de análisis

El proceso de análisis de los datos recabados mediante la encuesta sobre ciencia abierta entre académicos, investigadores y doctorandos de la Universidad de la Frontera (UFRO) implicó una serie de pasos fundamentales para extraer información significativa y comprensible. Una vez recopilados los datos, se procedió a organizarlos y analizarlos utilizando el software estadístico SPSS versión 26, ampliamente reconocido en el ámbito académico por su capacidad para manejar datos complejos y realizar análisis estadísticos avanzados.

Los datos obtenidos a partir de las respuestas de los encuestados se organizaron en una estructura adecuada en el SPSS, lo que permitió realizar una variedad de análisis estadísticos descriptivos e interpretativos. Utilizando este software, se calcularon medidas estadísticas como porcentajes, medias, desviaciones estándar y distribuciones de frecuencia para cada una de las afirmaciones evaluadas en la encuesta.

Además de calcular medidas estadísticas descriptivas, se llevaron a cabo análisis interpretativos para cada ítem de la encuesta. Estos análisis se realizaron con el objetivo de comprender en profundidad los resultados obtenidos y extraer conclusiones significativas sobre la adopción y prácticas relacionadas con la ciencia abierta en la comunidad académica de la UFRO.

Para visualizar los resultados de manera efectiva, se crearon tablas y gráficos que representaban los datos de manera clara y concisa. Estas visualizaciones ayudaron a identificar tendencias, patrones y diferencias significativas en las respuestas de los encuestados, facilitando la interpretación de los

resultados y la identificación de áreas de interés y posibles áreas de mejora en relación con la ciencia abierta.

El análisis de los datos recabados mediante la encuesta sobre ciencia abierta en la UFRO se realizó de manera exhaustiva y rigurosa utilizando el software SPSS versión 26. Los resultados se presentarán a continuación de manera clara y concisa, lo que permitirá obtener una visión detallada del panorama del nivel de inclusión de la ciencia abierta en la comunidad académica de la universidad.

REPORTE DESCRIPTIVO E INTERPRETATIVO DE RESULTADOS

Los resultados de la encuesta muestran una variedad de actitudes y prácticas relacionadas con la ciencia abierta entre los académicos, investigadores y doctorandos de la Universidad de la Frontera (UFRO). A continuación, se presentan los hallazgos por dimensión evaluada.

Software Libre y de Código Abierto: Evaluación del grado de adopción y participación en proyectos de software abierto por parte de los académicos.

Gráfica 1: "Utilizo software libre y de código abierto en mis proyectos de investigación"

En cuanto al uso de software libre y de código abierto en proyectos de investigación, se observa que el 52,94% de los encuestados muestran una inclinación positiva hacia esta práctica, con un 36,47% totalmente de acuerdo y un 16,47% de acuerdo. Sin embargo, una proporción significativa del 31,76% no utiliza este tipo de software, mientras que el 15,29% se mantiene neutral. Esto sugiere que, aunque existe una predisposición favorable hacia el uso de software libre y de código abierto, aún hay una proporción considerable de encuestados que no lo utilizan, posiblemente debido a la falta de familiaridad o a la preferencia por otros tipos de herramientas.

Gráfica 2: "Participo activamente en comunidades de desarrollo de software abierto"

Por otro lado, la participación en comunidades de desarrollo de software abierto es escasa, con solo un 12,94% de los encuestados mostrando algún nivel de acuerdo en participar activamente. Una mayoría abrumadora del 69,41% no participa en estas comunidades, lo que puede atribuirse a diversas razones como la falta de tiempo, interés o conocimiento sobre cómo involucrarse. Esta baja participación puede tener implicaciones en términos de colaboración y acceso a recursos y conocimientos dentro de la comunidad académica.

Gráfica 3: "Mi universidad ha desarrollado y compartido varios proyectos de software libre y de código abierto"

En relación con el desarrollo y compartición de proyectos de software libre por parte de la universidad, los resultados muestran una percepción variada. Solo el 20% de los encuestados está de acuerdo en que su universidad ha desarrollado y compartido varios proyectos de software libre y de código abierto, mientras que casi la mitad (48,24%) no percibe tales contribuciones. La alta

neutralidad (31,76%) podría indicar una falta de información o visibilidad sobre los proyectos desarrollados por la universidad en este ámbito. Esto sugiere que existe una oportunidad para mejorar la comunicación y promoción de las iniciativas de ciencia abierta llevadas a cabo por la institución.

Evaluación Abierta: Transparencia y accesibilidad de los procesos de revisión por pares y participación en la evaluación abierta de otros trabajos.

Los resultados referentes a la percepción de los procesos de revisión por pares y la revisión de trabajos en plataformas abiertas y accesibles ofrecen una visión diversa sobre la transparencia y accesibilidad en la comunidad académica de la UFRO.

Gráfica 4: "Considero que los procesos de revisión por pares en mi universidad son transparentes y accesibles"

En cuanto a la transparencia y accesibilidad de los procesos de revisión por pares, se observa una percepción mayoritariamente positiva, con un 47,05% de los encuestados expresando acuerdo con la afirmación. Este resultado sugiere que la mayoría confía en la transparencia y accesibilidad de estos procesos en la universidad. Sin embargo, un significativo 34,12% de los encuestados permanece neutral, lo que podría indicar una falta de claridad o experiencias mixtas con el proceso. Esta neutralidad señala la necesidad de una mayor comunicación y claridad en cuanto a los procedimientos de revisión por pares para garantizar la confianza y participación plena de la comunidad académica en estos procesos fundamentales para la validación de la investigación.

Gráfica 5: "La mayoría de mis trabajos son revisados en plataformas de revisión abiertas y accesibles"

En lo que respecta a la revisión de trabajos en plataformas abiertas y accesibles, los resultados muestran una percepción dividida. Mientras que un 42,35% de los encuestados está de acuerdo con esta práctica, indicando un respaldo significativo, un 28,23% no la respalda. La alta neutralidad observada en un 29,41% sugiere que muchos encuestados podrían no estar familiarizados con estas plataformas o no tener experiencias claras al respecto. Esto destaca la necesidad de promover la familiaridad y el uso de plataformas de revisión abiertas y accesibles, así como la importancia de garantizar que exista una variedad de opciones para la revisión de trabajos que se ajusten a las preferencias y necesidades de la comunidad académica.

Gráfica 6: "Participo regularmente como revisor en procesos de evaluación abierta"

Métricas Alternativas: Uso de métricas no tradicionales para medir el impacto de la investigación y su integración en informes institucionales.

Los datos relativos al uso y consideración de métricas alternativas para la evaluación de la investigación y su influencia en las decisiones institucionales ofrecen una perspectiva significativa sobre la percepción y adopción de prácticas alternativas de evaluación académica en la UFRO.

Gráfica 7: "Utilizo métricas alternativas para complementar la evaluación tradicional de mi investigación"

En primer lugar, el uso de métricas alternativas para complementar la evaluación tradicional de la investigación es percibido de manera mixta entre la comunidad académica. Mientras que un modesto 30,59% de los encuestados muestra acuerdo con esta práctica, un considerable 48,24% no la respalda. La presencia de una alta neutralidad (21,18%) sugiere una posible falta de familiaridad o apreciación de las métricas alternativas entre los encuestados. Este hallazgo resalta la necesidad de una mayor educación y sensibilización sobre las ventajas y aplicaciones de estas métricas en el ámbito académico.

Gráfica 8: "Las métricas alternativas son consideradas en los informes institucionales de mi universidad"

En cuanto a la consideración de métricas alternativas en los informes institucionales, los resultados muestran una percepción limitada sobre su integración. Solo un modesto 15,29% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación, mientras que un significativo 40% no percibe que estas métricas sean consideradas en los informes de la universidad. La alta neutralidad (44,71%) refleja una posible falta de conocimiento o claridad sobre cómo se utilizan estas métricas en los informes institucionales. Esto subraya la necesidad de una mayor transparencia y comunicación sobre la integración y el impacto de las métricas alternativas en los procesos de toma de decisiones a nivel institucional.

Gráfica 9: "Las métricas alternativas tienen una influencia significativa en decisiones de financiamiento y reconocimientos académicos en mi universidad"

Por último, en lo que respecta a la influencia de las métricas alternativas en las decisiones de financiamiento y reconocimientos académicos, se observa una percepción generalmente limitada entre los encuestados. Solo un modesto 16,47% está de acuerdo con la influencia significativa de estas métricas en tales decisiones, mientras que un considerable 44,71% no respalda esta práctica. La alta neutralidad (38,82%) sugiere una falta de información o percepción poco clara sobre el impacto real de las métricas alternativas en las decisiones financieras y de reconocimiento académico. Esta falta de claridad subraya la necesidad de una mayor investigación y claridad sobre el papel y la utilidad de estas métricas en la evaluación académica y las decisiones institucionales.

Datos Abiertos: Publicación de investigaciones en repositorios abiertos y generación de conjuntos de datos abiertos.

Los resultados relacionados con la publicación, compartición y acceso abierto a investigaciones y conjuntos de datos ofrecen una visión diversa sobre la adopción de prácticas de ciencia abierta entre los académicos de la UFRO.

Gráfica 10: "Publico mis investigaciones en abierto y las deposito en algún Repositorio"

En primer lugar, la práctica de publicar investigaciones en abierto y depositarlas en repositorios es vista de manera diversa por la comunidad académica. Un 36,47% de los encuestados respalda esta práctica, mientras que un 35,29% no lo hace. La neutralidad significativa (28,24%) sugiere que una parte considerable de los encuestados podría no estar completamente familiarizada con los beneficios o los procesos asociados con la publicación abierta. Esta discrepancia refleja la necesidad de una mayor sensibilización y educación sobre los principios y prácticas del acceso abierto a la investigación.

Gráfica 11: "Genero y comparto conjuntos de datos abiertos como parte de mi labor investigativa"

En segundo lugar, la generación y compartición de conjuntos de datos abiertos como parte de la labor investigativa es percibida de manera variada. Aunque un 43,53% de los encuestados respalda esta práctica, un 34,12% no la apoya. La presencia de una alta neutralidad (22,35%) indica que algunos encuestados pueden no estar convencidos de los beneficios o pueden carecer de conocimientos sobre los procedimientos para compartir datos abiertos. Esto resalta la necesidad de promover la comprensión y la importancia de la compartición de datos abiertos en la comunidad académica.

Gráfica 12: "En la mayoría de mis proyectos de investigación, hago públicos mis datos para que puedan ser accesibles para otros investigadores"

En tercer lugar, la práctica de hacer públicos los datos de investigación es vista de manera variada entre los encuestados. Aunque un 44,71% está de acuerdo con esta práctica, un 29,41% no la

respalda. La presencia de una alta neutralidad (25,88%) sugiere que muchos encuestados pueden no tener una posición clara o pueden no estar completamente convencidos de los beneficios de esta práctica. Esto resalta la necesidad de una mayor promoción y educación sobre los principios y prácticas de la ciencia abierta relacionadas con el acceso a los datos de investigación.

Gráfica 13: "Utilizo y reutilizo conjuntos de datos abiertos de otros investigadores en mi trabajo académico"

Por último, el uso y la reutilización de conjuntos de datos abiertos de otros investigadores en el trabajo académico es percibido de manera mixta. Aunque un 43,53% de los encuestados respalda esta práctica, un 38,82% no la apoya. La neutralidad (17,65%) sugiere que algunos encuestados pueden no estar familiarizados con la práctica o pueden no considerarla relevante para su trabajo. Esto resalta la necesidad de una mayor promoción de la importancia de la reutilización de datos abiertos en la investigación académica y la colaboración científica.

Recursos Educativos Abiertos: Creación y utilización de recursos educativos abiertos para fomentar el acceso gratuito a la educación.

Los datos relacionados con la compartición y el uso de recursos educativos abiertos revelan una actitud generalmente positiva hacia la adopción de prácticas de educación abierta entre los encuestados de la UFRO.

Gráfica 14: "Comparto recursos educativos de manera abierta para contribuir al acceso gratuito a la educación"

En primer lugar, la disposición a compartir recursos educativos de manera abierta es ampliamente respaldada, con un 63,53% de los encuestados de acuerdo con esta práctica. Solo un 12,94% no apoya esta iniciativa. La alta neutralidad (23,53%) sugiere que algunos encuestados podrían no estar completamente convencidos o no tener la oportunidad de participar en esta práctica. Esto refleja un potencial significativo para la promoción y la implementación de políticas que fomenten la participación abierta de recursos educativos en la institución.

Gráfica 15: "Utilizo, comparto y descargo regularmente recursos educativos abiertos en mi labor académica"

En segundo lugar, el uso, compartición y descarga regular de recursos educativos abiertos es también ampliamente respaldado, con un 67,06% de los encuestados de acuerdo con esta práctica. Solo un 9,41% no apoya esta iniciativa. La alta neutralidad (23,53%) sugiere que algunos encuestados pueden no estar familiarizados con estos recursos o pueden no ver su relevancia para

su trabajo. Esta situación destaca la importancia de la sensibilización y la capacitación sobre los recursos educativos abiertos y sus beneficios para el aprendizaje y la enseñanza.

En resumen, los resultados indican una predisposición positiva hacia la adopción de prácticas de educación abierta entre los encuestados de la UFRO, lo que sugiere un terreno fértil para el desarrollo de iniciativas que promuevan la compartición y el uso de recursos educativos abiertos en la institución.

Análisis del Nivel de Inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta

El estudio sobre la inclusión de prácticas de ciencia abierta en la comunidad académica se llevó a cabo mediante la construcción de un índice sumativo a partir de las respuestas de los encuestados a una serie de ítems medidos en una escala Likert. Este índice permitió clasificar a los participantes en tres categorías ordinales: bajo, medio y alto nivel de inclusión de prácticas de ciencia abierta. La gráfica presentada ilustra la distribución de estas categorías entre los encuestados.

Para construir la variable "Nivel de Inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta", primero se sumaron los puntajes de las respuestas a varios ítems relacionados con diferentes prácticas de ciencia abierta. Posteriormente, se determinó el rango de puntajes obtenidos y se establecieron dos puntos de corte para definir las tres categorías mencionadas. Este proceso permitió clasificar de manera precisa a cada encuestado según su nivel de inclusión.

Distribución General de la Inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta

- **Bajo Nivel de Inclusión:** Con una frecuencia de 25 encuestados, esta categoría representa el 29,4% del total. Los individuos en esta categoría adoptan de manera limitada las prácticas de ciencia abierta en sus actividades académicas e investigativas. Esta proporción significativa sugiere la necesidad de iniciativas de apoyo y formación para incrementar su participación en estas prácticas.
- **Nivel Medio de Inclusión:** La mayoría de los encuestados, con una frecuencia de 49 (57,6%), se encuentran en esta categoría. Estos individuos muestran una adopción moderada de las prácticas de ciencia abierta, posiblemente implementando algunas de ellas de manera parcial. Este grupo es el más grande y se beneficiaría de esfuerzos adicionales para promover una mayor integración de estas prácticas.
- **Alto Nivel de Inclusión:** Solo 11 encuestados (12,9%) alcanzan un alto nivel de inclusión de prácticas de ciencia abierta. Este grupo, aunque pequeño, demuestra un compromiso robusto y una integración extensiva de estas prácticas. Los miembros de esta categoría pueden servir como ejemplos y líderes en la promoción de la ciencia abierta dentro de la comunidad académica.

Gráfica 16: Nivel de inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta

El análisis de la gráfica y los datos revela varias tendencias importantes. En primer lugar, la mayor parte de los encuestados se sitúa en el nivel medio de inclusión, lo que indica una adopción parcial pero significativa de prácticas de ciencia abierta. Esta distribución sugiere que, aunque muchos académicos están familiarizados con estas prácticas, existe un potencial considerable para profundizar su integración.

El 29,4% de los encuestados en el nivel bajo de inclusión representa un desafío y una oportunidad. Este grupo podría beneficiarse de programas de formación y recursos que faciliten la adopción de prácticas de ciencia abierta, contribuyendo a una mayor democratización del conocimiento y acceso a la información.

Por otro lado, el 12,9% de los encuestados en el nivel alto de inclusión subraya la existencia de un grupo comprometido que podría desempeñar un papel crucial en la promoción y mentoría dentro de sus instituciones. Estos individuos pueden actuar como agentes de cambio, difundiendo las ventajas de la ciencia abierta y apoyando a sus colegas en la transición hacia prácticas más abiertas y colaborativas.

La clasificación y análisis de los niveles de inclusión de prácticas de ciencia abierta proporcionan una visión clara de la situación actual y las áreas de oportunidad. Mientras que una porción considerable de los encuestados se encuentra en un nivel medio de adopción, el desafío principal radica en elevar el nivel de inclusión de aquellos en la categoría baja. A través de estrategias de formación, recursos adecuados y el aprovechamiento de los líderes en la categoría alta, se puede fomentar un entorno académico más abierto y colaborativo, alineado con los principios de la ciencia abierta.

Para continuar el análisis, es crucial examinar cómo se distribuyen los niveles de inclusión de prácticas de ciencia abierta en relación con el género, la jerarquía académica y las facultades o dependencias dentro de la institución.

En primer lugar, al observar la distribución de género en cada nivel de inclusión, se destaca que, en el nivel de inclusión bajo, hay una proporción ligeramente mayor de encuestados masculinos (62,6%) en comparación con los femeninos (37,4%). En el nivel medio de inclusión, la distribución de género se vuelve más equilibrada, aunque la mayoría de los encuestados prefirieron no revelar su género (46,2%). En el nivel alto de inclusión, la proporción de género se invierte ligeramente, con una mayor presencia de encuestadas femeninas (42,1%) en comparación con los encuestados masculinos (57,9%). La ausencia de respuestas sobre el género disminuye en este nivel, lo que podría indicar una mayor disposición a revelar esta información entre los participantes que muestran un alto nivel de inclusión de prácticas de ciencia abierta.

Gráfica 17: Nivel de inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta por Género

En cuanto a la distribución de la jerarquía académica en los niveles de inclusión, se observa una variación significativa. En el nivel de inclusión bajo, los profesores/as asistentes representan la categoría más grande (36,1%), seguidos por profesores/as asociados (24,1%). En el nivel medio de inclusión, hay una mayor diversidad en la distribución, con estudiantes de pregrado (26,0%) y profesores/as asociados (17,3%) también representados. Por otro lado, en el nivel alto de inclusión, los profesores/as asociados dominan la distribución (43,3%), seguidos por estudiantes de pregrado (22,6%). Esto sugiere que, a medida que aumenta el nivel de inclusión, hay una mayor presencia de profesores/as de mayor jerarquía académica, lo que podría indicar una correlación entre la experiencia académica y la adopción de prácticas de ciencia abierta.

Gráfica 18: Nivel de inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta por Jerarquía Académica

Finalmente, al examinar la relación entre la facultad o dependencia y el nivel de inclusión, se observan patrones interesantes. En el nivel de inclusión bajo, las ciencias jurídicas y empresariales tienen una representación notable, lo que podría reflejar la naturaleza tradicionalmente más cerrada de estas disciplinas en comparación con otras áreas académicas. En el nivel medio de inclusión, se observa un equilibrio entre diferentes facultades, con una presencia destacada de ciencias agropecuarias y medicina. En el nivel alto de inclusión, la distribución está dominada por educación, ciencias sociales y profesionales/administrativos, lo que indica una mayor receptividad a las prácticas de ciencia abierta en estas áreas.

Gráfica 19: Nivel de inclusión de Prácticas de Ciencia Abierta por Facultad/Dependencia

En conclusión, estos análisis proporcionan una visión detallada de cómo se distribuyen los niveles de inclusión de prácticas de ciencia abierta en relación con el género, la jerarquía académica y las facultades o dependencias dentro de la institución. Estos hallazgos pueden ser fundamentales para diseñar estrategias de promoción y capacitación que aborden las necesidades específicas de cada grupo demográfico y área académica, con el objetivo de fomentar una cultura de ciencia abierta más inclusiva y colaborativa en la institución.

COMENTARIOS FINALES Y RECOMENDACIONES

Tras analizar detalladamente los resultados obtenidos en este estudio sobre la inclusión de prácticas de ciencia abierta en la comunidad académica, se pueden extraer conclusiones importantes que arrojan luz sobre el estado actual de la adopción de estas prácticas y proporcionan una base sólida para el desarrollo de recomendaciones orientadas a promover una mayor integración de la ciencia abierta en el ámbito académico.

En primer lugar, es evidente que existe un nivel significativo de familiaridad y adopción parcial de prácticas de ciencia abierta entre los académicos encuestados. La mayoría se sitúa en el nivel medio de inclusión, lo que indica una disposición a implementar estas prácticas, aunque de manera parcial. Esto sugiere que muchos académicos están al menos conscientes de la importancia de la ciencia abierta, pero aún no han alcanzado su pleno potencial en términos de integración y aplicación en su trabajo académico e investigativo.

Por otro lado, también es importante destacar que un porcentaje significativo de encuestados se encuentra en el nivel bajo de inclusión. Estos académicos muestran una adopción limitada de prácticas de ciencia abierta en sus actividades académicas e investigativas, lo que subraya la necesidad de programas de formación y recursos que faciliten su participación en estas prácticas. Es fundamental abordar esta brecha de conocimiento y capacidades para fomentar una mayor democratización del conocimiento y acceso a la información en la comunidad académica.

Por último, el pequeño pero destacado grupo de encuestados que se encuentra en el nivel alto de inclusión demuestra un compromiso robusto y una integración extensiva de prácticas de ciencia abierta. Estos individuos pueden desempeñar un papel crucial como agentes de cambio y líderes en la promoción de la ciencia abierta dentro de sus instituciones. Su experiencia y liderazgo pueden ser aprovechados para apoyar y mentorizar a otros académicos en la transición hacia prácticas más abiertas y colaborativas.

En base a estas conclusiones, se pueden formular varias recomendaciones para promover una mayor integración de la ciencia abierta en el ámbito académico:

1. Desarrollar programas de formación y recursos adecuados dirigidos específicamente a académicos en el nivel bajo de inclusión, con el objetivo de aumentar su conocimiento y habilidades en prácticas de ciencia abierta.
2. Fomentar la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre académicos en todos los niveles de inclusión, utilizando el conocimiento y la experiencia de aquellos en el nivel alto de inclusión como modelo y guía.
3. Integrar la ciencia abierta de manera sistemática en los planes de estudio y programas de capacitación para estudiantes de pregrado y postgrado, con el fin de inculcar desde temprano una cultura de apertura y colaboración en la investigación.
4. Establecer políticas institucionales claras y transparentes que fomenten y apoyen la adopción de prácticas de ciencia abierta, y que reconozcan y valoren la contribución de los académicos en este ámbito.

5. Promover la sensibilización y el compromiso de toda la comunidad académica sobre la importancia y los beneficios de la ciencia abierta a través de campañas de comunicación y eventos educativos.

La promoción de la ciencia abierta en el ámbito académico requiere un enfoque integral que aborde tanto las barreras de conocimiento y capacidades como la creación de un entorno institucional propicio.

Recomendaciones específicas relacionadas con el Modelo Evaluativo y su aplicación en la promoción de la ciencia abierta:

1. **Estrategias Mejoradas de Levantamiento y Análisis de Datos:** Se deben desarrollar estrategias más efectivas para el levantamiento y análisis de datos relacionados con la adopción de prácticas de ciencia abierta. Esto podría incluir la implementación de técnicas avanzadas de análisis de datos, como la minería de textos y el aprendizaje automático, para identificar patrones y tendencias en los comportamientos de los investigadores en relación con la ciencia abierta.
2. **Regularidad en la Recolección de Datos:** Es fundamental establecer una regularidad en la recolección de datos sobre la adopción de prácticas de ciencia abierta. Esto permitirá monitorear de manera continua el progreso en la integración de estas prácticas y identificar áreas que requieren atención adicional o intervención.
3. **Incorporación en Procesos Institucionales de Levantamiento de Datos para Acreditación de Investigación:** Se recomienda integrar la recolección de datos sobre la adopción de prácticas de ciencia abierta como parte de los procesos institucionales de levantamiento de datos para la acreditación de investigación. Esto garantizará que se dé prioridad a la transparencia y apertura en la evaluación de la investigación académica.
4. **Periodicidad Adecuada:** La recolección de datos sobre la adopción de prácticas de ciencia abierta debe realizarse con una periodicidad adecuada que permita una evaluación constante y actualizada de la situación. Esto podría implicar la realización de encuestas anuales o semestrales, dependiendo de las necesidades y recursos disponibles.
5. **Infraestructura Informática Asociada:** Es esencial contar con la infraestructura informática adecuada para el almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos recopilados sobre la adopción de prácticas de ciencia abierta. Esto incluye el uso de herramientas y software especializados, así como el aseguramiento de la seguridad y privacidad de los datos recolectados.

Al implementar estas recomendaciones se puede fortalecer la capacidad para evaluar y promover la adopción de prácticas de ciencia abierta de manera efectiva y sostenible, contribuyendo así a la creación de un entorno de investigación más transparente, colaborativo e inclusivo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abadal, E. (2021). Ciencia Abierta: un modelo con piezas por encajar. *Arbor*, 197(799). <https://doi.org/10.3989/arbor.2021.799003>
2. Adil, H. M., Ali, S., Sultan, M., Ashiq, M., & Rafiq, M. (2022). Open education resources' benefits and challenges in the academic world: a systematic review. *Global Knowledge, Memory and Communication*, August. <https://doi.org/10.1108/GKMC-02-2022-0049>
3. Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. (2022). Política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación financiados con fondos públicos de la ANID. https://s3.amazonaws.com/documentos.anid.cl/estudios/Politica_acceso_a_informacion_cientific_a_version_final_26-05-2020.pdf
4. Aleixandre-Benavent, R., Ferrer Sapena, A., & Peset, F. (2021). Share useful resources for research: Open data. *Educacion Medica*, 22, 208–215. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2019.07.004>
5. Antunes, M. da L., Sanches, T., Lopes, C., & Alonso-Arévalo, J. (2020). Publicar en el ecosistema de la ciencia abierta. *Cuadernos de Documentación Multimedia*, 31, e71449. <https://doi.org/10.5209/cdmu.71449>
6. Babini, D., González, J., López, F., & Medici, F. (2010). Construcción social de repositorios institucionales: el caso de un repositorio de América Latina y el Caribe. *Información, Cultura y Sociedad: Revista Del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas*, 23(23), 63–90. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263019487004>
7. Bailey, C. W. (2006). 2 - What is open access? In N. B. T.-O. A. Jacobs (Ed.), *Chandos Information Professional Series* (pp. 13–26). Chandos Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-203-8.50002-9>
8. Bezjak, S., Conzett, P., Fernandes, P. L., Görögh, E., Helbig, K., Kramer, B., Labastida, I., Niemeyer, K., Psomopoulos, F., Ross-Hellauer, T., Schneider, R., Tennant, J., Verbakel, E., Clyburne-Sherin, A., Brinken, H., & Heller, L. (2019). Manual de capacitación sobre Ciencia Abierta. In Léeme · GitBook. <https://zenodo.org/record/2588214>
9. Brown, P., Cabell, D., Lutzker, A., Marincola, E., Chakravarti, A., Roberts, R., Rubin, G., Cohen, B., Schlogel, R., Delamonthe, T., Eisen, M., Grivell, L., Guédon, J.-C., Hawley, R. S., Johnson, R. K., Kirschner, M., Lipman, D., Siegel, V., So, A. D., ... Peña-López, I. (Trad). (2003). Declaración de Bethesda sobre Publicación de Acceso Abierto. In *Bethesda Statement on Open Access Publishing* (pp. 1–7). http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
10. Caló, L. N. (2022). Métricas de impacto y evaluación de la ciencia. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*, 39(2), 236–240. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2022.392.11171>

11. Camkin, J., Neto, S., Bhattarai, B., Ojha, H., & Khan, S. (2022). Open Science for Accelerating the Sustainable Development Goals: Status and Prospects in Asia and the Pacific. 4(June). <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.878761>
12. Chellappandi, P., & Vijayakumar, C. S. (2018). Bibliometrics, Scientometrics, Webometrics / Cybermetrics, Informetrics and Altmetrics An Emerging Field in Library and Information Science Research. *International Journal of Education*, 7(1), 5–8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529398>
13. da Silveira, L., Calixto Ribeiro, N., Melero, R., Mora-Campos, A., Piraquive-Piraquive, D. F., Uribe Tirado, A., Machado Borges Sena, P., Polanco Cortés, J., Santillán-Aldana, J., Couto Corrêa da Silva, F., Ferreira Araújo, R., Enciso Betancourt, A. M., & Fachin, J. (2023). Taxonomía de la ciencia abierta: revisada y ampliada. *Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência Da Informação*, 28, 1–24. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2023.e91712/53422>
14. Declaración de Budapest. (2002). Iniciativa de Budapest para Acceso Abierto. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/spanish-translation/#:~:text=Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto&text=El bien público que hacen,estudiantes y otras mentes curiosas.>
15. DORA (Declaration on Research Assessment), & Beatriz, P.-P. (2012). Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación. <https://doi.org/10.14201/orl.17845>
16. Finquelievich, S., Fischnaller, C., & Science, C. E. (2014). Ciencia ciudadana en la Sociedad de la Información: nuevas tendencias a nivel mundial. *Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad*, 9(27).
17. Flores-Jaramillo, S. (2022). La ciencia ciudadana como herramienta de concienciación y generación de información sobre calidad del aire. (Issue December).
18. Fundación Karisma. (2018). Declaración de Panamá de ciencia abierta (p. 10). <https://karisma.org.co/declaraciondepanama/>
19. Jiménez-Ramírez, M., & Yáñez Meza, D. (2017). Enseñanza de la biodiversidad por medio de la ciencia ciudadana en Bogotá D.C. *Revista Prolegómenos- Derechos y Valores*, 20(39), 87–104.
20. Kanchan, T., & Krishan, K. (2019). The Leiden Manifesto and Research Assessment. *Science and Engineering Ethics*, 25(2), 643–644. <https://doi.org/10.1007/s11948-017-0012-2>
21. Liu, Y., Botezan, I., & Sánchez Jiménez, R. (2019). Las políticas de acceso abierto a la producción científica de las instituciones de investigación de China: caracterización del modelo chino de acceso abierto [Universidad Complutense de Madrid]. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/11146>
22. Melero, R., & Hernández-San-Miguel, J. (2014). Acceso abierto a los datos de investigación, una vía hacia la colaboración científica. *Revista Espanola de Documentacion Cientifica*, 37(4). <https://doi.org/10.3989/redc.2014.4.1154>
23. Melo Maricato, J., & Vilan Filho, J. L. (2018). The potential for altmetrics to measure other types of impact in scientific production: academic and social impact dynamics in social media and networks. *Informationresearch*, 23(1).

24. Molina Piñeiro, M., Marrero Sera, E. F., & Puentes Puente, Á. de J. (2015). Los repositorios de acceso abierto como alternativa para la visibilidad de la ciencia en las universidades: estudio de caso. *Revista Cubana de Información En Ciencias de La Salud*, 26(4), 330–346. <http://www.medigraphic.com/pdfs/acimed/aci-2015/aci154c.pdf>
25. Morales Vargas, A., & Codina, L. (2019). Atributos de calidad web para repositorios de datos de investigación en universidades. *Hipertext.Net*, 19, 49–62. <https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2019.i19.04>
26. OECD. (2015). Making Open Science a Reality (No. 25; OECD Science, Technology and Industry Policy Papers). <http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en>
27. Oltra, A., Piera, J., & Ferrando, L. (2022). Breve Guía sobre ciencia ciudadana CSIC. CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
28. Puerto Sanabria, C. R., Díaz Moreno, Á., & Santos, Ó. G. (2020). Bibliometría o altimetría: desde las métricas tradicionales a las actuales. *Revisión Bibliográfica. Revista de Ciencias Forenses de Honduras*, 6(2), 24–30. <https://doi.org/10.5377/rcfh.v6i2.10713>
29. Red-Hat. (2019). What Is Open Source? <https://doi.org/10.1016/b978-155860889-4/50005-7>
30. Sociedad Max Planck. (2003). La Declaración de Berlín sobre acceso abierto. *GeoTropico*, 1(2), 152–154. https://openaccess.mpg.de/67627/Berlin_sp.pdf
31. Suber, P., & Melero, R. (Trad). (2015). Acceso Abierto. Universidad Autónoma del Estado de México. <http://hdl.handle.net/10261/121428>
32. Tennant, J., Agarwal, R., Baždarić, K., Brassard, D., Crick, T., Dunleavy, D. J., Rhys Evans, T., Gardner, N., Gonzalez-Marquez, M., Graziotin, D., Greshake Tzovaras, B., Gunnarsson, D., Havemann, J., Hosseini, M., Katz, D. S., Knöchelmann, M., Madan, C., Manghi, P., Marocchino, A., ... Yarkoni, T. (2020). A tale of two “opens”: intersections between Free and Open Source Software and Open Scholarship. In SocArXiv. <https://doi.org/10.31235/osf.io/2kxq8>
33. UNESCO. (2017). Ljubljana OER action plan 2017. Second World OER Congress Ljubljana OER Action Plan 2017, 1–7.
34. Vicente-Saez, R., Gustafsson, R., & Van den Brande, L. (2020). The dawn of an open exploration era: Emergent principles and practices of open science and innovation of university research teams in a digital world. *Technological Forecasting and Social Change*, 156. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120037>
35. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J. W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). Comment: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 1–9. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
36. Willinsky, J. (2004). The unacknowledged convergence of open source, open access, and open science. *First Monday*, 10(8). <https://doi.org/10.5210/fm.v10i8.1265>